

DISCRIMINAÇÃO CONTRA A COMUNIDADE LGBTQIA+ NA ÁREA DA SAÚDE

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

DISCRIMINATION AGAINST THE LGBTQIA+ COMMUNITY IN HEALTH AREA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591709

Autores:

Amanda Caroline Martins Bezerra

Hillary Rodrigues Gois

Orientador:

Haviley Oliveira Martins

RESUMO:

Objetivo: evidenciar como a discriminação com minorias sexuais e de gênero ainda é presente; incentivar profissionais e alunos a desenvolverem trabalhos científicos que apontem o tema apresentado. **Método:** trata-se de uma revisão integrativa qualitativa. O levantamento dos estudos se gerou por meio dos descritores “*minorias sexuais e de gênero*”, “*homossexualidade*”, “*preconceito*”, “*discriminação*”, “*LGBTQIA+*”, no idioma português. A busca dos descritores realizada pela plataforma *DeCs*. No total, 23 artigos foram selecionados para a realização deste estudo.

Resultados: Profissionais mostraram pouco ou nenhum conhecimento e preparo ao tratar, atender e cuidar de pacientes da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais); pacientes da comunidade com receio de procurar atendimento em redes e unidades de saúde. **Conclusões:** O preconceito e a discriminação contra a comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais) ainda é presente na saúde pública, tendo profissionais sem preparo e com pensamentos, achismos e estereótipos para com pacientes da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais), influenciando um atendimento não igualitário.

Palavras-chave: Minorias sexuais e de gênero, saúde, discriminação, LGBTQIA+.

ABSTRACT

Objective: show how the minority is still sexual and gender present; Professionals and students to develop scientific works that point out the theme presented. **Method:** this is a qualitative

integrative review. The survey of studies was generated through the descriptors “sexual and gender minorities”, “homosexuality”, “prejudice”, “discrimination”, “LGBTQIA+”, in Portuguese. The search for descriptors performed by the DeCs platform. In total, 23 articles were selected for this study. **Results:** assistance for LGBTQIA+ patients who were cared and served with little or no professional knowledge; LGBTQIA+ patients seeking care in health networks and units, being treated with discrimination. **Conclusions:** Prejudice and discrimination against the LGBTQIA+ community (lesbians, gays, bisexuals, transgenders, queers, intersex, asexuals), influencing non-egalitarian care.

Keywords: Sexual and gender minorities, health, discrimination, LGBTQIA+.

INTRODUÇÃO:

Atualmente, quando se trata sobre o LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais), a visão que a sociedade possui em relação ao tema em si, é que se trata de um assunto recente. Pensamentos como: ‘antigamente não existiam atos homoafetivos, muito menos em relação a gêneros’, incluem na ideia da sociedade. Historicamente, tratando-se de relações homoafetivas, são datadas desde a Mesopotâmia antiga e a civilização egípcia, o LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) em si era considerado parte da sociedade; além de serem tolerados, faziam parte da cultura, literatura e contos. Registros importantes mostram um marco homoafetivo do faraó Akhenaton, cuja tumba, ressalta registros dele e de seu parceiro em posições mais íntimas, diferente do que era costume da época. Outra evidência, de Zimri-Lim e ao rei Hammurabi da Babilônia, que “tinha amantes homens semelhantes a esposas” (Eskridge, 1993, p. 1439). Evidências relatam pessoas poderosas na época do antiga Mesopotâmia com relacionamentos homossexuais. Exemplo disso: “o relacionamento entre Gilgamesh, o grande e poderoso soberano de Uruk, e Enkidu, um homem criado pelos godos para divertir Gilgamesh”. (William N. Eskridge, 1993, p. 1439).

Ao redor do mundo encontra-se situações que o público LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) agia de forma consensual e menos aceita que atualmente. Em Atenas, é relatado que homens tinham permissão para ter relações com pessoas, geralmente inferiorizadas na época.

A idade média não fica fora disso, era considerado “pecado” ter relações homoafetivas, por não resultar em procriação. A igreja pregava contra, porém em relatos de cartas, contos e poemas eróticos, relações entre pessoas do mesmo sexo prevaleciam.

Após todos esses relatos explícitos espalhados pelo mundo, a partir do século XIII, a Igreja começa agir fortemente e a prover a cassação daqueles que cometiam tais atos. A maneira que a perseguição era feita a essas pessoas, era conturbada, mas a igreja tinha forte influência sobre o assunto, pois com o surgimento da burguesia, e para não haver discordâncias sociais em relação a religião e ao estado, era pregado a família heteronormativa e monogâmica.

Até 1861, na Grã-Bretanha, por exemplo, era crime pessoas se envolverem homoafetivamente. Não houve execuções depois de um certo período, pois as pessoas passaram a ser identificadas como Mollies (se iniciando a partir do século XVII). Mollies caracterizava homens afeminados no comportamento, com caráter feminino (Harry Cocks, 2007, p. 869 e 872).

Entretanto, não era apenas na Europa que essa perseguição ocorria. Há relatos também na Índia de que pessoas foram condenadas pelo ato que era considerado um crime.

No período de colonização, também se encontram relatos de portugueses e espanhóis quando vieram para as Américas e perceberam que alguns indígenas tinham um costume peculiar. “*Os pais [davam] um garoto ao seu jovem filho para que ele o possuísse como uma mulher e para usá-lo como uma mulher*” (Revisão da Lei da Virgínia, William N. Eskridge. 1993, p. 1454).

No Brasil, há relatos de Pedro de Magalhães, em 1576, de mulheres nordestinas que muitas vezes assumiam a posição de um homem e não cumpria os costumes impostos para uma mulher. De acordo com o livro de William Nichol Eskridge (1993, p. 1454) esposas tinham “*uma mulher para servi-la, com a qual elas diziam estarem casadas, e uma tratava a outra como se fossem marido e mulher*”.

A partir desse momento em que se inicia o LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual), entram as revoltas realizadas nos Estados Unidos e no Brasil. A comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) foi um marco criado entre a década de 1960 e 1970, no qual simbolizou o conhecimento e a aceitação do próprio gênero e orientação sexual. O termo LGBT inicialmente significava lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, porém atualmente abrange mais orientações sexuais do que a sigla propõe.

O começo do movimento foi de difícil difusão, pois as autoridades não aprovavam comportamentos ligados a atração pelo próprio gênero ou as vestes ligadas ao gênero que não era proposto, por conta disso, iniciou a revolta de Stonewall Inn. Stonewall Inn, era um bar em Greenwich Village nos EUA, onde gays, lésbicas e travestis se reuniam para protestar contra a polícia, que realizava constante vistoria no bar, prendendo homens vestidos de mulheres.

No Brasil, houve algo parecido: mulheres lésbicas publicaram no jornal as constantes agressões ao Público LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual), que decorreu no fechamento do jornal. Isto causou uma revolta que ficou conhecida como *Stonewall Brasileira*. Durante os períodos de revolta, o público dessa comunidade era maltratado e não atendido de maneira correta na área da saúde. Nos períodos anteriores a 1970 o LGBT era considerado uma patologia e tratado como doença (transtorno mental). Tendo sido retirada do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) em 1973. Com essa mudança a população e a sociedade tem uma nova visão sobre assunto. Porém, a partir de 1980 os costumes e julgamentos da velha guarda voltam a ativar após uma epidemia de HIV e Aids, sendo relacionada

apenas como uma doença homossexual. Com a necessidade do estado de combater a epidemia, começam as políticas públicas de saúde, tendo a presença de ativistas lésbicas e travestis, dando incorporação de várias orientações sexuais e gêneros ao nome LGBT.

Neste momento, com a epidemia da AIDs, surgem as campanhas de prevenção e cuidado em relação ao LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual), desmistificação do LGBT, e aprendizado das relações entre profissionais da saúde e diversos tipos de usuários, respeitando os fatores socioculturais e a diversidade sexual. O profissional da saúde, neste período, foi importante por fazer parte da desconstrução de ideais preconceituosas, levando em consideração que qualquer pessoa, independente de como ela seja, merece atendimento a saúde de forma eficaz e segura, e obtendo um tratamento igualitário nas abordagens de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis. Com isso, todas essas lutas, o LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) ganha espaço e é oficializado nas políticas de saúde em 1 de dezembro de 2011 pela Portaria 2.836.

Analisando o histórico do caminho percorrido na luta contra o preconceito com minorias sexuais e de gênero, pode-se avaliar que apesar de ter-se obtido um grande avanço, a sociedade mostra precisar de um longo caminho para que a discriminação de gênero não ocorra mais.

Com os avanços na área da saúde, o Brasil tem mostrado insuficiência no cuidado com a comunidade LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais), tendo em vista que as singularidades destas identidades, são frequentemente relacionadas com o padrão que a sociedade impôs face à adequação de gênero junto ao sexo biológico, mesmo após a implantação da Política Nacional de Saúde Integral de LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais).

O problema da pesquisa se gerou, devido ao tema não demonstrar ser presente cientificamente, observou que a comunidade LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais) tem um histórico em relação ao preconceito na área da saúde; levando em consideração a negligência da população brasileira em relação ao tema. O objetivo do estudo, é evidenciar como a discriminação com minorias sexuais e de gênero ainda é presente; incentivar profissionais e alunos a desenvolverem trabalhos científicos que apontem o tema apresentado.

MÉTODO:

Feito como uma revisão integrativa, e abordagem qualitativa. A busca dos artigos foi realizada apenas com plataformas digitais; tais quais as seguir: *Scielo*, *BVS (biblioteca virtual em saúde)*, e *LILAC*. O levantamento dos estudos foi realizado utilizando os descritores "*minorias sexuais e de gênero*", "*homossexualidade*", "*preconceito*", "*discriminação*", "*LGBTQIA+*", no idioma português. A busca dos descritores realizada pela plataforma *DeCs*.

Foram seguidos os seis passos requisitados para uma revisão integrativa; sendo eles: elaboração de uma pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e por fim, a apresentação da revisão integrativa.

Os artigos encaminharam-se aos títulos que se relacionassem com a pergunta da pesquisa. Foram incluídos artigos que respondessem à pergunta da pesquisa; selecionados pela leitura e análise de seus títulos e resumos. Artigos que não responderam à pergunta da pesquisa, foram excluídos do estudo.

A seleção dos artigos totalmente foi de 558 artigos, sendo 138 da base de dados *Scielo* e 420 da base BVS. As plataformas apresentam a opção de filtrar tópicos, assuntos e anos. Após a filtragem, 100 artigos foram descartados na base de dados *Scielo* e 335 na base de dados BVS. Cento e vinte e três (123) artigos foram analisados pelo seu título, sendo excluídos 95 por não responderem ao objetivo da pesquisa. Foram lidos 28 artigos na íntegra, no entanto, cinco deles não se encaixaram nos critérios de inclusão totalmente. Vinte e três (23) artigos respondiam à questão norteadora da pesquisa, como mostra a Figura 1.

A análise dos dados foi realizada com a leitura dos artigos selecionados para a coleta de dados e resultados, totalizando nove artigos para a análise final. Os pesquisadores levaram em conta a metodologia, os resultados e a discussão de cada artigo, recebendo a resposta da pergunta norteadora da pesquisa.

Figura 1. Seleção dos artigos por descritores através das bases de dados.

RESULTADOS:

Quadro 1. Artigos selecionados que mostraram discriminação e preconceito com membros da comunidade LGBTQIA+.

Autor/ano	Método	Amostra	Resultados
Marques de Araújo, 2019	Qualitativa, descritiva	45 profissionais (24 enfermeiras e 21 médicos)	Dificuldade de profissionais ao tratar mulheres lésbicas, falta de conhecimento em relação a tratamento e dúvidas de pacientes; discriminação com pacientes pelos

			profissionais ao colocarem estereótipos.
Sousa Nogueira, 2019	Qualitativo etnológico.	10 pessoas (4 mulheres transexuais e travestis, 2 enfermeiros, 1 técnica de enfermagem, 1 assistente social e 2 recepcionistas da instituição).	Discriminação entre pacientes mulheres transexuais e falta de conhecimento e ética dos profissionais ao cuidarem dessas pacientes, e ao promover saúde a elas.
Mascanheras Oliveira, 2020	Qualitativo, teórico-metodológico.	20 enfermeiras.	Receio de ambas as partes em relação ao atendimento. Profissionais demonstram preconceito e falta de conhecimento ao atenderem pacientes travestis, delimitando-os por 'masculino e feminino'; pacientes travestis com receio a buscarem atendimento por medo de sofrerem discriminação.
Plankito Guirmarães, 2020.	Qualitativo descritivo exploratório.	Dez profissionais de enfermagem.	Profissionais que atuam sem discriminação e preconceito, mas relatam ter pouco conhecimento sobre tratamentos em si e sobre a política LGBT.
Azevedo da Silva, 2020.	Qualitativa.	48 pessoas provenientes	Discriminação, preconceito e em alguns casos, violência contra pacientes da comunidade LGBTQIA+. Grande porcentagem dos profissionais entrevistados, interessados a fazer a diferença.
Juliana Perucchi, 2014	Trabalho de campo.	10 pessoas (18 e 30 anos, sendo 5 homens e 5 mulheres)	A família não oferece rede de apoio após a revelação de atração ao mesmo sexo.

Maria Alix Leite de Araújo, 2006	Qualitativo descritivo.	Uma mulher (42 anos)	A relação entre profissional-usuário não mostrou ser aberta para discussão, distante e fria.
Jeanderson Soares Parente, 2018	Quantitativo descritivo.	316 pessoas da comunidade LGBT (idade média 24 anos)	Violência física ficou em segundo lugar no estudo. Entrevistados relatam sofrerem agressão por desconhecidos.
Veloso Antunes, 2021	Estudo de caso	15 profissionais da enfermagem.	Profissionais da comunidade LGBTQIA+ mostram suas estratégias para o uso no mercado de trabalho, realizando o ato para minimizar e evitar discriminação e preconceito.

O Quadro 1 apresenta os resultados obtidos, contendo variáveis que responderam à pergunta norteadora da pesquisa. Os fatores de interesse foram: autor, ano de publicação do artigo, tipo de pesquisa realizada, amostra utilizada e os resultados apresentados pelos artigos selecionados. Os fatores de interesse dos artigos selecionados mostraram grande semelhança no tipo de estudo. Não se delimitou o número da amostra ou a idade da amostragem.

Os estudos selecionados mostram a presença de pacientes da comunidade LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais), profissionais da saúde (em sua maioria, profissionais de enfermagem) LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais) e profissionais da saúde que se declararam e demonstraram serem heterossexuais. As amostras relataram existir preconceito hospitalar; em forma de discriminação e estereótipos (nos artigos respectivos de Marques de Araújo, 2019; Azevedo da Silva, 2020; Sousa Nogueira, 2019; Mascanheras Oliveira, 2020); falta de conhecimento no cuidado, tratamento, prevenção e promoção da saúde com o público LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais) (nos artigos respectivos de Marques de Araújo, 2019; Plankito Guirmarães, 2020).

Também foi relatado violência verbal, violência física testemunhado (nos artigos respectivos de Azevedo da Silva, 2020; Jeanderson Soares Parente, 2018;); medo como um mecanismo de defesa, na qual profissionais da saúde que fazem parte da comunidade LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais) se adiantam sobre qualquer discriminação que possam sofrer no ambiente de trabalho em forma de estratégias, algumas em forma de 'brincadeiras', em não 'defender a manifestação LGBT' (no artigo respectivo de Veloso Antunes, 2021); pacientes (em sua maioria travestis e transsexuais) com receio de receberem e buscarem tratamento, em relação ao preconceito e discriminação (no artigo respectivo de Mascanheras Oliveira, 2020). Profissionais que demonstraram ser heterossexuais, relataram a falta

de conhecimento educacional que lhes foi ofertada durante a graduação e o despreparo ao cuidar de pacientes da comunidade LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais) (nos artigos respectivos de Maria Alix Leite de Araújo, 2006; Plankito Guirmarães, 2020).

DISCUSSÃO:

No decorrer da pesquisa, percebe-se uma grande mudança ao se tratar da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual), com a abolição do assunto no quesito de deixar de ser uma doença e passar a ser respeitado e tratado como tal, incluindo o surgimento de políticas públicas de saúde para o LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual). Apesar do grande avanço, as pessoas que se identificam com alguma letra do LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) não demonstraram se sentirem confortáveis em sociedade, devido a experiências familiares na qual não foram bem recebidas ao se assumirem, e por conta de situações vivenciadas no atendimento público (no artigo respectivo de Juliana Perucchi, 2014).

As experiências relatadas pelo grupo estudado, demonstraram que o atendimento não igualitário e preconceituoso iniciava com os olhares indiscretos das pessoas ao redor nas instituições de saúde visitadas, mostrando indignação devido a forma de apresentação do paciente da comunidade LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais) se dirigiu. Os pacientes da comunidade LGBTQIA+ (gays, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais) relatam que no início do atendimento prevaleceu o sentimento de inferioridade ao buscarem atendimento à saúde, sentindo que muitas vezes o profissional não tinha conhecimento para oferecer as devidas orientações, tanto para prevenção de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), quanto para a realização de exames, promoção e prevenção da saúde reprodutiva e sexual (no artigo respectivo de Marques de Araújo, 2019). Os profissionais da saúde presumiam que devido ao fato de mulheres lésbicas (com estereótipo masculino, de acordo com tais profissionais) não terem relação sexual com penetração peniana, não realizariam nenhum exame ginecológico (no artigo respectivo de Marques de Araújo, 2019). Pacientes travestis e transsexuais, reclamaram que o mau atendimento começou após não as(os) chamarem pelo nome social e sim pelo nome de nascença. Depois de darem entrada nos devidos consultórios, notaram uma falta de experiência do profissional ao lidar com elas(es) de forma natural, como seria tratado alguém dentro dos padrões da sociedade (nos artigos respectivos de Mascanhas Oliveira, 2020; Sousa Nogueira, 2019).

Ao analisar, no quesito saúde, a realização de um tratamento eficaz, é dificultada por conta do profissional não ter conhecimento para tratar pacientes da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual). Em sua maioria, o público LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) prefere esconder sua transição de gênero e/ou sua opção/orientação sexual, devido por medo de serem julgados pelos

profissionais. Por não se sentirem confortáveis, correm o risco de ir com menos frequência à consultas e resultando em menos acesso a saúde (no artigo respectivo de Maria Alix Leite de Araújo, 2006).

Os profissionais da saúde declararam não ter sido oferecido conhecimentos de promoção e prevenção à saúde da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) nos cursos que realizaram a graduação; assim como alguns profissionais afirmaram que suas crenças e achismos sobre a comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) influenciou em tratamentos não igualitários) (nos artigos respectivos de Maria Alix Leite de Araújo, 2006; Plankito Guirmarães, 2020; Marques de Araújo, 2019;).

Ao comparar com os estudos selecionados, há mudanças na história da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual), em aspectos de sua melhora. Apesar desse fator, o preconceito e a discriminação mostraram serem contínuos nas redes de saúde; com isso, a pergunta da pesquisa se mostrou correta perante aos estudos analisados, na qual juntamente com demais revisões, o mecanismo da saúde em relação a comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual), se mostra defeituoso na busca de um atendimento igualitário, contribuindo para a maior falta de saúde da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual).

CONCLUSÃO:

O grande avanço e crescimento que a comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) adquiriu na sociedade e na comunidade, não influenciou a diminuição da discriminação; especialmente na área da saúde, na qual deveria ser um ambiente livre de qualquer preconceito, não importando a orientação sexual e/ou gênero do paciente e pessoa. Com esse fator, foi visto que a comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) acaba evitando procurar cuidados nas unidades de saúde e a procura para a realização de exames específicos, como: exames ginecológicos, urológicos, e para o diagnóstico de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). O relacionamento paciente-profissional se apresentou defeituoso, na qual profissionais se mostraram não aptos, e sem conhecimento suficiente para tratar e cuidar de pacientes que se identificavam parte da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual), declarando não terem tido tais ensinamentos nos cursos de graduação que realizaram. Isso sinaliza a necessidade de mudança de comportamento social e cultural.

Com isso, é necessário elaborar projetos públicos a favor do conhecimento da saúde LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual); falar mais do assunto nas escolas e cursos de graduação, especialmente cursos de graduação da área da saúde, fazendo com

que o tópico em questão não seja mais um tabu, normalizando que a saúde da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) seja adequada e igualitária; contribuindo assim com a amenização e diminuição da discriminação e preconceito.

Sugere-se que pesquisas e estudos sejam elaborados a favor da saúde em promoção e prevenção da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual), em estratégias do tratamento e cuidado mais adequado, visando a diminuição do despreparo profissional e evitar momentos em que ocorra discriminação com pacientes da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexual) que procurarem unidades de saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA:

1. FRANCISCO, L. C. F. L.; BARROS, A. C.; PACHECO, M. S.; NARDI, A. E.; ALVES, V. M. Ansiedade em minorias sexuais e de gênero: uma revisão integrativa. Maceió. 2020.
2. FERREIRA, B. O.; PEREIRA, E. O.; ROCHA, M. B.; NASCIMENTO, E. F.; ALBUQUERQUE, A. R. S.; ALMEIRA, M. M. S.; PEDROSA, J. I. S.; “Não essas pessoas especiais na minha área”: saúde e invisibilidade das populações LGBT na perspectiva de agentes comunitários de saúde. Brasília. 2019.
3. CARRARA, S. L. O movimento LGBTI no Brasil, reflexões prospectivas. Rio de Janeiro. 2019.
4. SILVA, A. A. C.; FILHO, E. B. S.; LOBO, T. B.; SOUSA, A. R.; ALMEIDA, M. V. G.; ALMEIDA, L. C. G.; PORCINO, C.; MORAIS, V.; PASSOS, N. C. R. Produção do cuidado de enfermagem à população LGBTQIA+ na atenção primária. Bahia. 2021.
5. JÚNIOR, C. J. S.; SILVA, J. V. S.; LIMA, E. E. H. T.; BEZERRA, W. C. Coletivo Bee, luta LGBT e saúde integral: diversidade sexual e de gênero no ambiente universitário. Maceió. 2019.
6. SACRAMENTO, I.; FERREIRA, V. as identidades LGBT no Brasil: entre in/visibilidades e in/tolerâncias. Rio de Janeiro. 2019.
7. SILVA, A. C. A.; ALCÂNTARA, A. M.; OLIVEIRA, D. C.; SIGNORELLI, M. C. Implementação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI LGBT) no Paraná, Brasil*. Paraná. 2020.
8. MELO, I. R.; AMORIM, T. H.; GARCIA, R.B.; POLEJACK, L.; SEIDL, E. M. F. O Direito à Saúde da População LGBT: Desafios Contemporâneos no Contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Campo Grande. 2020.
9. ARAUJO, L. M.; PENNA, L. H. G.; CARINHANHA, J. I.; COSTA, C. M. A. O cuidado às mulheres lésbicas no campo da saúde sexual e reprodutiva. Rio de Janeiro. 2019.
10. NOGUEIRA, F. J. S.; ARAGÃO, T. A. P. Política Nacional e Integral LGBT: o Que Ocorre na Prática Sob o Prisma de Usuários (as) e Profissionais de Saúde. Maringá. 2019.
11. GUIRMARÃES, N. P.; SOTERO, R. L.; COLA, J.P.; ANTONIO, S.; GALAVOTE, H. S. Avaliação da Implementação da Política Nacional de Saúde Integral à população LGBT em um município da região Sudeste do Brasil. Espírito Santo. 2020.

12. OLIVEIRA, E. M.; OLIVEIRA, F. O.; SUTO, C. S. S.; PORCINO, C.; ALMEIDA, S. P.; OLIVEIRA, D. S. Espaços Institucionais de Saúde como “não lugar” de travestis nas representações sociais de enfermeiras. Bahia. 2020.
13. ANTUNES, C. V.; VERSIANI, F.; SANTOS, C. M.; NETO, A.C. “Eu tento não me esconder, nunca”: estratégias utilizadas pelos profissionais *gays* e *lésbicas* para minimizar os estigmas sexuais nos espaços de trabalho. São Paulo. 2021.
14. BEZERRA, M. V. R.; MAGNO, L.; PRADO, N. M. B. L.; SANTOS, A.M. Condições históricas para a emergência da Política Nacional de Saúde Integral LGBT no espaço social da saúde no Estado da Bahia, Brasil. Bahia. 2021.
15. SILVA, J. C. P.; CARDOSO, R. R.; CARDOSO, A. M. R.; GONÇALVES R. S. Diversidade sexual: uma leitura do impacto do estigma e discriminação na adolescência. Distrito Federal. 2021.
16. ARAÚJO, M. A. L.; GALVÃO, M. T. G.; SARAIVA, M. M. M.; ALBUQUERQUE, A.D. Relação usuário-profissional de saúde: experiência de uma mulher homossexual em uma unidade de saúde de referência de Fortaleza. Fortaleza. 2006.
17. PARENTE, J.S.; MOREIRA, F. T. L. S.; ALBUQUERQUE, G. A. Violência física contra *lésbicas*, *gays*, *bissexuais*, *travestis* e *transexuais* no interior do nordeste brasileiro. Ceará. 2018.
18. FARO, J. P. Uma nota sobre sobre a Homossexualidade na história. Fortaleza. 2015.
19. DIETER, C. T. As raízes históricas da homossexualidade, os avanços no campo jurídico e o prisma constitucional.
20. NICHNIG, C. R. Os conceitos têm história: os usos e a historicidade dos conceitos utilizados na utilização à conjugalidade entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Santa Catarina. 2014.
21. SANTANA, A. D. S.; ARAÚJO, E. C.; ABREU, P. D.; LYRA, J.; LIMA, M. S.; MOURA, J. W. S. M. Vulnerabilidade em saúde das pessoas transgênero profissionais do sexo: revisão integrativa. Recife. 2020.
22. SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. São Paulo. 2010.
23. FERREIRA, V. F.; ROCHA, G. O. R.; LOPES, M. M. B.; SANTOS, M. S.; MIRANDA, S. A. Educação em saúde e cidadania: revisão integrativa. Rio de Janeiro. 2014.
24. ESKRIDGE, W. N. **Revisão da Lei da Virginia**. Vol. 79. No. 7. Virginia Ocidental, outubro de 1993.
25. COCKS, H. G. **Nameless Offences**. New York. I.B.Tauris, dezembro de 2009.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »